

МАМЛАКАТ СПОРТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Эркабоев Жалолиддин Эркабой ўгли

Ўзбекистон Миллий университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351872>

Аннотация. Мақолада миллий спорт менежменти тизимининг ривожланишини назарий асослари ўрганилган. Шунингдек, миллий спорт менежменти тизимида фаолият юритувчи тренер ва мутахассислар, тайёрланаётган малакали кадрларни ривожланиш тенденцияси таҳлил қилинган. Спорт ҳакамларини тайёрлаш бўйича ўз малакасини оширган мутахассислар сони динамикаси таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: спорт, спорт менежменти, спорт тизимини давлат томонидан қўллаб қувватлаш, спорт мусобақалари.

Аннотация. В статье исследованы теоретические основы развития национальной системы спортивного менеджмента. Также проанализирована тенденция развития тренеров и специалистов, работающих в системе отечественного спортивного менеджмента, подготовленных квалифицированных кадров. Проанализирована динамика количества специалистов, повысивших свою квалификацию для подготовки спортивных судей.

Ключевые слова: спорт, спортивный менеджмент, государственная поддержка спортивной системы, спортивные соревнования.

Abstract. The theoretical basis of the development of the national sports management system is studied in the article. Also, the development trend of trainers and specialists working in the system of national sports management, trained qualified personnel was analyzed. The dynamics of the number of specialists who have improved their qualifications for the training of sports referees have been analyzed.

Key words: sport, sports management, state support of the sports system, sports competitions.

Янги Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланиши шароитида турли соҳаларда ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари ўртсидаги ўзро мутаносибликни таъминлашга қаратилган ислохотларга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Жумладан, мамлакат миллий спорт менежменти тизимида ҳам бу борада кенг қўламли ишлар амалга оширилиб, аҳолининг кенг қатламини мутаазам равишда жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишини таъминлаш билан биргаликда, спорт таълими муассасаларида фаолият юритётган тренер ва мутахассисларнинг таркибида олий маълумотлиларнинг улушини оширган ҳолда, спорт машғулотларини ташкил этишда шуғулланувчиларга нисбатан креатив фикрлаш ҳамда индивидуал ёндашув асосида уларни спортга бўлган қизиқишларини кучайтириб, аҳолининг турли ижтимоий гуруҳларини мунтазам равишда спорт билан шуғулланишини таъминлашга эришилмоқда.

Иқтисодий фанда менежмент илмий мактаби шаклланишида Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, Г. Гант ва Г. Фордлар катта хисса қўшган ҳисобланади.¹

Сўнгги йилларда мамлакат миллий спорт менежменти тизими амал қилишининг сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш борасида амалга оширилган чора-тадбирлар натижаларини таҳлил қилишни лозим топдик. Тадқиқотлар натижасида Янги Ўзбекистон шароитида 95,6 фоиз ҳолатда миллий спорт менежменти самарадорлиги спорт турларини оммалаштириш бўйича чора-тадбирлари тренер ва мутахассислар сифат кўрсаткичларининг яхшиланиши ҳисобига таъминланган бўлиб, тренер ва мутахассислар сифат кўрсаткичлари 1,0 фоизга ортганда, аҳолини жисмоний тарбия ва спорт билан қамрови даражаси қўшимча 1,4 фоизга ортганлиги аниқланди. Ушбу ҳолат спорт соҳасида фаолият юритаётган тренер ва мутахассисларнинг сифат кўрсаткичларини тавсифловчи параметрларни таҳлил қилиш асосида миллий спорт менежменти тизими сифатини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклифларни ишлаб чиқиш мумкинлигини аниқлатади.

Маълумотларга кўра, сўнгги беш йил мобайнида мамлакатда спорт турлари бўйича халқаро федерациялар ва йирик спорт ташкилотлари билан алоқаларни йўлга қўйиш, терма жамоалар билан ишлайдиган тренерлар ва бошқа мутахассислар малакасини ошириш ва амалиёт (стажировка) ўташларини ташкиллаштириш борасида тизимли чора-тадбирлар амалга оширилиб, бунинг натижасида ўз малакасини оширган спорт тренерлари ва мутахассислари сони 2019-2023 филларда 3,3 мартага ортган бўлса, жорий 2024 йилда ушбу кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 21,2 фоизга ортиши кутилмоқда (1-расм).

1-расм. Янги Ўзбекистон миллий спорт менежменти тизимида фаолият юритувчи тренер ва мутахассислар сифатини такомиллаштириш тенденциялари²

¹ Демидовец В.П. Теоретические основы менеджмента: Методические указания по практическим занятиям для студентов специалистов 1-26 02 02 «Менеджмент». Минск: «Белорусский Государственный Технологический университет» - 2008. 46 с.; Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента: Пер. с англ. А.И. Зак; Науч. ред. и предисп. Е.А. Кочерина. – М.: Журнал «Контроллинг», 1991. – 104 с.

² Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги маълумотлари асосида тузилган

Шу билан биргаликда, таҳлил этилаётган даврда Янги Ўзбекистон Спорт менежменти тизимида тренерлик фаолияти билан шуғулланувчиларнинг таркибий жиҳатдан сифатини такомиллаштиришда улар таркибида олий маълумотларни улушини ошириш бўйича мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилди. Жумладан, 2019-2023 йилларда мазкур йўналишда амалга оширилган тизимли ислохот дастурлари натижасида спорт соҳасида фаолият юритаётган жами тренерлар ва мутахассислар таркибида олий маълумотларнинг улуши 54,0 фоиздан 74,0 фоизга етган бўлса, жорий 2024 йилда ушбу кўрсаткич 80,0 фоизга етиши кутилмоқда (1-расм).

Мамлакат миллий спорт менежменти тизимида олий маълумотли мутахассисларга бўлган талабни қондиришда Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ва унинг филиалига қабул квоталари ошириб борилмоқда. Жумладан, 2019-2024 йилларда мазкур университетнинг бакалавриат босқичи кундузги бўлимига қабул квотаси 20,0 фоизга ортган ҳолда бугунги кунда 1 500 тага етган бўлса, унинг магистратура босқичига ҳам қабул квотаси сони 20,0 фоизга ортиб, бугунги кунда университетнинг магистратура босқичига қабул қилинганлар сони 120 тани ташкил этади (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ҳамда унинг филиалига қабул кўрсаткичлари³

Кўрсаткичлар номи / йил	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ўзгариш, фоизда
Бакалавриат	50	120	130	140	150	150	+20,0
Магистратура	10	10	12	12	12	12	+20,0
Сиртқи	65	65	65	65	65	65	—
Махсус сиртқи	55	55	55	55	55	55	—

Шунингдек, университетнинг сиртқи бўлимига таҳлил этилаётган даврда ҳар йили қабул қилинган талабалар умумий контингенти 1 200 тани ташкил этиш, уларнинг 54,2 фоизи сиртқи таълими ва 45,8 фоизи махсус сиртқи таълимида талабалikka қабул қилинганлар ҳисобланади (1-жадвал). Бундан кўришиб турибдики, кейинги йилларда мамлакат миллий спорт менежменти тизимида олий маълумотли мутахассисларга бўлган талабни қондириш бўйича мамлакат таълим тизимида ҳам тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқилган. Ушбу ҳолат мамлакатда ёшлар ва спорт соҳасидаги сиёсат ўзаро муносиликда олиб борилаётганлигини яна бир бор исботлайди.

Сўнгги йилларда мамлакатда ўтказилаётган турли даражалардаги спорт мусобақалари сони ортиб бориши ўз навбатида уларни сифатли ва тўғри ташкил этилишини таъминлашга хизмат қилувчи ҳакамлар фаолиятини такомиллаштириш заруриятини вужудга келтиради. Ушбу йўналишда ҳам мамлакат спорт менежменти тизимида ҳакамлар тайёрлашнинг сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш бўйича

³ Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълумотлари асосид тузилган

тегишли чора-тадбирлар мунтазам амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, 2019-2023 йилларда мамлакат спорт таълими муассасаларида фаолият юритаётган спорт ҳакамларини тайёрлаш бўйича ўз малакасини оширган мутахассислар сонининг ушбу соҳада фаолият юритувчи жами ҳакамлар таркибидаги улуши 3,0 фоиздан 7,0 фоизга етган бўлса, жорий 2024 йилда ушбу кўрсаткич 8,0 фоизга етиши кутилмоқда (2-расм).

2-расм. Спорт ҳакамларини тайёрлаш бўйича ўз малакасини оширган мутахассислар сони (жами ҳакамлар сонига нисбатан, фоизда)⁴

Таҳлилларга кўра, Янги Ўзбекистон шароитида сўнгги йилларда миллий спорт менежменти тизими сифатини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ислохотларда унинг персонали таркибида олий тоифадаги, халқаро даражада спорт соҳасидаги “КРІ” талабларига мос келадиган тренер ва мутахассисларни тайёрлаш орқали соҳада олий тоифадаги мутахассисларга бўлган эҳтиёжни самарали қондиришга қаратилган чора-тадбирларга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Мазкур йўналишда амалга оширилаётган чора-тадбирлар мамлакат спорт соҳасида сўнгги йилларда эришилаётган ютуқларда ўз аксини топмоқда. Бу эса миллий спорт менежменти тизимида фаолият юритувчи персонал таркибини такомиллашуви ҳисобига унинг сифат кўрсаткичлари яхшиланиб бораётганлигини англатади.

Таклиф этилаётган Спорт турларини ривожлантириш республика марказлари фаолиятини ташкилий хусусиятлари қуйидагича бўлиши мақсадга мувофиқ, ҳисобланади:

- Спорт турларини ривожлантириш республика марказлари (Марказлар) Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги тизимидаги давлат муассасалари шаклида сақлаб қолинади ҳамда Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади;

- марказлар фаолияти тегишли спорт федерация (ассоциация)лари фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, миллий терма жамоалар учун спортчилар тайёрлаш тизимини мувофиқлаштириш ҳамда бу борадаги ишларни тизимлаштириш ва натижадорликни таъминлашга йўналтирилади;

- худудлардаги ихтисослаштирилган спорт мактаблари Марказларнинг захира спортчиларни тўғридан-тўғри етказиб берувчи худудий тузилмаси сифатида фаолият юритади;

- Марказларга спорт турлари бўйича амалдаги тренерлар контингенти доирасида фақатгина миллий терма жамоа бош тренери, катта тренери ва тренерлари фуқаролик-ҳуқуқий шартнома асосида жалб этилишига рухсат берилади;

⁴ Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги маълумотлари асосида тузилган

- Марказлар бошқа ходимларининг иш ҳақлари республика олий спорт маҳорати мактаблари ходимлари учун белгиланган амалдаги миқдорларда сақлаб қолинади ва уларга, шунингдек, тренерларга устамалар фақатгина Олимпия ва Паралимпия, Осиё ва Параосиё ўйинлари, олимпия ва паралимпия спорт турлари бўйича жаҳон чемпионатлари ва кубоклари, Осиё ва Параосиё чемпионатлари ва кубоклари ғолиб ва совриндорлари учун тўланади. Бунда, айрим спорт турлари бўйича табақалаштирилган тўлов тизими жорий этилади, шунингдек, истисно тариқасида жамоавий спорт турлари бўйича ҳудудий Осиё чемпионатлари ҳам ҳисобга олинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Демидовец В.П. Теоретические основы менеджмента: Методические указания по практическим занятиям для студентов специалистов 1-26 02 02 «Менеджмент». Минск: «Белорусский Государственный Технологический университет» - 2008. 46 с.;
2. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента: Пер. с англ. А.И. Зак; Науч. ред. и предисп. Е.А. Кочерина. – М.: Журнал «Контроллинг», 1991. – 104 с.
3. Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги маълумотлари
4. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълумотлари.